

BIOPARCHALANUVCHI POLIMERLAR OLISH

Norqulova Marjona Oybek qizi

Termiz davlat universiteti talaba

e-mail: oybeksalayev23@gmail.com, +99894-441-08-19.

Ashurova Dinora Shavkat qizi

Termiz davlat universiteti talaba

E-mail: iboderali0101@gmail.com. +99899-594-06-01

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18934060>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiiy xomashyo asosida biologik parchalanadigan polimer materiallar olish masalalari o'rganilgan. Xususan, kraxmal asosida bioplastik material tayyorlash jarayoni, uning fizik va kimyoviy xossalari hamda atrof-muhit uchun ekologik xavfsizligi tahlil qilingan. Tadqiqot davomida kraxmalning polimer matritsa sifatidagi imkoniyatlari ko'rib chiqilib, undan olinadigan bioplastiklarning parchalanish xususiyatlari va amaliy qo'llanish istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: “Biopolimer”, “Kraxmal”, “Ekologiya”, “Plastmassa”, “Kimyoviy usullar”, “Kraxmal modifikatsiyasi”.

KIRISH

Hozirgi kunda atrof-muhit muhofazasi va ekologik muammolarni kamaytirish masalasi dunyo miqyosida dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa, sintetik polimer materiallarning keng qo'llanilishi natijasida hosil bo'ladigan chiqindilar tuproq va suv muhitining ifloslanishiga sabab bo'lmoqda. Bunday polimerlar tabiatda juda sekin parchalanadi va uzoq vaqt davomida ekologik muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, plastik chiqindilar nafaqat atrof-muhitda, balki tirik organizmlarda ham to'planishi aniqlangan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, mikroplastik zarrachalar suv, oziq-ovqat mahsulotlari va hatto havoda ham uchrashi mumkin. Tadqiqotlar davomida inson qonida, o'pkasida hamda ichak tizimida mikroplastik zarrachalar mavjudligi aniqlanganligi qayd etilgan. Bu holat plastik materiallarning haddan tashqari ko'p ishlatilishi inson salomatligiga ham potentsial xavf tug'dirishi mumkinligini ko'rsatadi. Mana shunday salbiy oqibatlarni oldini olish maqsadida, tabiiy manbalardan olinadigan biologik parchalanadigan polimer materiallarni yaratish va ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar keng olib borilmoqda. Polimerlarning biologik parchalanishiga kimyoviy tuzilishi, molekulyar og'irligi, supramolekulyar tuzilishi va boshqa omillarning ta'siri ko'rsatiladi. Kimyoviy va mikrobiologik muammolarni birgalikda hal qilish zarurligini hisobga olgan holda biologik parchalanadigan polimerlarni yaratishning turli yondashuvlari tahlil qilinadi. Bunday materiallar ekologik xavfsiz bo'lib, tabiatga zarar yetkazmaydi, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bioplastiklar karbonat angidrid chiqindilarini 30-70% ga kamaytirishi mumkin. Sintetik va tabiiy polimerlar ishlab chiqarishda polisaxaridlar, asosan kraxmal va selluloza, ko'pincha tabiiy moddalar sifatida ishlatiladi. Aslida, biologik parchalanadigan plomba moddasini kiritish har doim ham kerakli samarani bermaydi. Masalan, oz miqdorda (5%) o'simlik yog'ini kiritish poliolefinlarning biologik parchalanishini yaxshilamaydi. Shu nuqtai nazardan, kraxmal juda muvaffaqiyatli tabiiy polimer ekanligi isbotlangan. Kraxmal mavjud bo'lganda, ko'plab polimerlar, xususan, PE biologik parchalanishni boshlaydi. Kraxmalga moy qo'shilishi PE biologik parchalanishini yaxshilaydi. Eng ko'p ishlatilgan va istiqbolli bioplastiklar kraxmalga asoslangan bo'lib, uning ko'pligi, arzonligi, yangilanishi va sanoat miqyosida barqarorligi tufayli. Kraxmal

bioplastiklarni ishlab chiqish uchun polimer matritsasi sifatida o'rganilmoqda. Kraxmal o'simlik manbalaridan olinadigan tabiiy biopolimer bo'lib, oziq-ovqat formulalarida asosiy komponent hisoblanadi. U asosan ikkita polisaxarid fraksiyadan-amiloza va amilopektindan tashkil topgan. Amiloza chiziqli tuzilishga ega bo'lib, plyonka hosil qilish xususiyati yuqori, amilopektin esa tarmoqlangan tuzilishga ega bo'lib, materialning mexanik mustahkamligiga ta'sir ko'rsatadi. Polimer biologik parchalanishining ularning molekulyar massasi va kristallanish darajasiga bog'liqligi; makromolekulalarning chiziqli, tarmoqlangan yoki uch o'lchovli konfiguratsiyasi; kopolimer mikrotuzilmasi turi (masalan, tasodifiy yoki blok); va turli qo'shimchalar (plastifikatorlar, stabilizatorlar, plomba moddalari va boshqalar) bo'yicha tadqiqotlar ushbu sohaning rivojlanishiga sezilarli darajada yordam berdi.

Tajriba qismi

Labaratoriya sharoitida kraxmal asosida biopolimer olishimiz uchun bizga kraxmal, glitserin, sirka kislota, distillangan suv kerak bo'ladi. Kerakli asbob uskunalardan esa qizdirgich pech, elektron tarozi, stakanlar kerak bo'ladi. Biz biopolimer olishda kerakli maxsulotlardan turlicha nisbatlarda olib tayyorlashimiz mumkin, lekin bizga maqbul bo'ladigani labaratoriya sharoitida oz miqdorda moddalardan foydalanib tayyorlashimizdir, buning uchun bizga 120 ml suv kerak bo'ladi uni stakanga solib olamiz. Kraxmalni elektron tarozida 24 gr o'lchab oldim va suvga oz-oz miqdorda qo'shib aralashtirib turdim, keyin egiluvchanligini oshirish uchun 12 ml glitserin qo'shdim yana aralashtirib mustahkamligini oshirish uchun sirka kislotadan 6 ml qo'shdim, yaxshilab aralashtirib so'ng qizdirish pechiga qo'yib aralashma quyuproq xolatga kelguncha aralashtirib turdim 70-80 gradusda. Aralashma tayyor bo'lgandan so'ng tekis yuzaga quydim 1- 2 kun oralig'ida yaxshi qurib biopolimer tayyor bo'ldi.

Natijalar tahlili.

O'tkazilgan tajribalar natijasida kraxmal asosida biologik parchalanadigan polimer namunasi olindi. Tajriba davomida kraxmal polimer matritsa sifatida qo'llanildi va plastifikator qo'shilishi natijasida elastik hamda mustahkam bioplastik hosil bo'lishi kuzatildi. Olingan material tashqi ko'rinishi bo'yicha yupqa plyonka shaklida bo'lib, ma'lum darajada egiluvchanlik xususiyatiga ega ekanligi aniqlandi.

Bioplastik namunalarning fizik xususiyatlari tahlil qilinganda, plastifikator miqdori oshishi bilan materialning elastikligi ortishi, ammo ortiqcha miqdorda qo'shilganda mustahkamlikning biroz kamayishi kuzatildi. Bu esa kraxmal molekullari orasidagi o'zaro ta'sirning plastifikator orqali o'zgarishi bilan izohlanadi.

Shuningdek, olingan biopolimer namunalarning parchalanish xususiyatlari ham kuzatildi. Tabiiy sharoitga yaqin muhitda saqlangan namunalar ma'lum vaqt davomida asta-sekin parchalanishi aniqlandi. Bu esa mazkur materialning ekologik jihatdan xavfsiz va atrof-muhit uchun zararli bo'lmaganligini ko'rsatadi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, kraxmal asosida olingan bioplastiklar an'anaviy plastik materiallarga nisbatan ekologik jihatdan afzal bo'lib, ular tabiatda nisbatan tez parchalanadi. Shu sababli bunday biopolimerlardan ekologik toza qadoqlash materiallari ishlab chiqarishda foydalanish istiqbolli hisoblanadi.

2-3 oyda olingan natija.

Xulosa

Ushbu tadqiqot ishida kraxmal asosida biologik parchalanadigan polimer materiallarini olish va ularning xususiyatlarini oʻrganish maqsad qilindi. Oʻtkazilgan tajribalar natijasida

kraxmal polimer matritsasi sifatida samarali ishlashi va plastifikator qo‘shilishi orqali elastik hamda mustahkam bioplastik hosil qilish mumkinligi aniqlandi. Olingan biopolimer namunalarning fizik xususiyatlari tahlil qilinganda, ular ma’lum darajada egiluvchan va yupqa plyonka shaklida hosil bo‘lishi kuzatildi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari kraxmal asosida tayyorlangan bioplastik materiallar tabiiy sharoitda ma’lum vaqt davomida parchalanishini ko‘rsatdi. Bu esa ularning ekologik jihatdan xavfsiz ekanligini va atrof-muhitga zarar yetkazmasligini tasdiqlaydi. Ma’lumki, an’anaviy plastik materiallar tabiatda juda uzoq vaqt saqlanib qoladi va mikroplastiklar hosil qilib, tuproq, suv hamda tirik organizmlarga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Shu sababli biologik parchalanadigan polimerlardan foydalanish hozirgi ekologik muammolarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Kraxmal asosida olingan biopolimerlar ekologik toza qadoqlash materiallari ishlab chiqarishda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan istiqbolli materiallardan biri hisoblanadi. Kelgusida bunday biopolimerlarning mexanik xususiyatlarini yanada yaxshilash va ularni sanoat miqyosida ishlab chiqarish imkoniyatlarini o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ban, W. (2005). Improving the physical and chemical functionality of starch – derived films with biopolymers, *Journal of Applied Polymer Science*, 10: 118-129.
2. Darni, Y. and Herti U. (2010). Study of making and characterizing of mechanical property and hidrophobicity of plastic from sorghum starch, *Journal of Chemical Engineering and Environment*, 7 (14): 88-93.
3. Fabech, B. et al. (2000). Active and Intelligent Food Packaging. Paper in A Nordic Report Legislative Aspect.
4. Indriyanto, I., Sri W., Winarni P. (2014). *Indonesian Journal of Chemical Science*, 3(2): 168-173.
5. Muller, R. J. (2005). Biodegradability of polymers: regulation and method for testing, *Academic Journal of Michigan State University*.
6. Sanjaya, I.G and Tyas P. (2011). The Effect of the Addition of Chitosan and Gliserol Plasticizer on Characteristic of Biodegradable Plastic from Starch of Cassava Peel Waste, *Chemical Engineering Department, ITS, Surabaya*.
7. Widyaningsih, S., Dwi K., Yuni T. N. (2012). The effect of the addition of sorbitol and calcium carbonate on characteristic and biodegradation property of film from banana peel, *Journal of Molecule*, 7 (1): 69-81.